

GUIA ELABORAÇÃO DE
TRABALHOS
ACADÊMICOS

GUIA ELABORAÇÃO DE
TRABALHOS
ACADÊMICOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Emmanuel Zagury Tourinho
REITOR

Gilmar Pereira da Silva
VICE-REITOR

BIBLIOTECA CENTRAL DA UFPA

Célia Pereira Ribeiro
DIREÇÃO

Rose Suellen de Castro Lisboa
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E MARKETING

Francisca Moreira de Sousa Varanda
COORDENADORIA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS

Nelma Maria da Silva Maia de Lima
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO

Clívea Farias Souto
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES

Jocinete Santos Carvalho
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
BIBLIOTECA CENTRAL

GUIA ELABORAÇÃO DE
TRABALHOS
ACADÊMICOS

Rose Suellen Lisboa (org.)

3ª Edição

revista, ampliada e atualizada

BELÉM
2023

GUIA DE ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Créditos da terceira edição

Rose Suellen Lisboa – Bibliotecária

ORGANIZADORA

Aline Farias Bandeira Couto – Bibliotecária

COLABORADOR

Aline Farias Bandeira Couto – Bibliotecária

Francisca Moreira de Sousa Varanda – Bibliotecária

Nonato Lisboa - Especialista em linguagem e educação

REVISORES

Jairo Nascimento de Sousa Filho

João Pedro Moreira Moraes

Kelly do Socorro Silva da Costa

CAPA E DESIGN

Thyago dos Santos Costa – Bibliotecário

DIAGRAMAÇÃO

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 FORMATAÇÃO GRÁFICA	9
2.1 Margens	9
2.2 Tipo e tamanho de fonte	10
2.3 Espaço entre linhas	10
2.4 Numeração progressiva	10
2.4.1 Alínea e subalínea.....	11
2.5 Paginação	13
2.6 Equações	15
2.7 Ilustrações	16
2.8 Tabelas	17
2.9 Citação	22
2.9.1 Citação direta.....	22
2.9.2 Citação indireta.....	24
2.9.3 Citação de citação	25
2.9.4 Casos especiais.....	26
2.10 Notas	33
2.10.1 Nota explicativa	33
2.10.2 Nota de referência	35
2.11 Referências	45
2.11.1 Monografia.....	46
2.11.1.1 Um autor	47
2.11.1.2 Dois ou três autores	47
2.11.1.3 Quatro ou mais autores.....	48
2.11.1.4 Autor entidade (Pessoa jurídica)	49
2.11.1.5 Autoria desconhecida.....	49
2.11.1.6 Autor (organizador, compilador, editor, coordenador, etc.)	50
2.11.1.7 Parte de publicação com o mesmo autor e com autores diferentes .	50
2.11.2 Correspondência	51
2.11.3 Publicação Periódica.....	52
2.11.3.1 Publicação periódica como um todo.....	52
2.11.4 Trabalhos apresentados em Congresso, Simpósio, Conferência e outros eventos	53
2.11.5 Trabalhos acadêmicos (tese, dissertação, TCC e outros)	54

2.11.6 Documento jurídico	56
2.11.6.1 Legislação.....	56
2.11.6.2 Jurisprudência	57
2.11.6.3 Atos administrativos normativos.....	59
2.11.7 Documentos civil e de cartórios	60
2.11.8 Documento audiovisual.....	60
2.11.8.1 Filmes, vídeos, entre outros	61
2.11.8.2 Documento sonoro.....	61
2.11.9 Documento iconográfico.....	62
2.11.10 Documento cartográfico	63
2.11.11 Patentes.....	64
2.11.12 Obras consultadas em meio eletrônico.....	64
2.11.13 Casos especiais	70
3 ESTRUTURA	74
3.1 Capa.....	75
3.2 Folha de rosto	80
3.3 Ficha catalográfica.....	85
3.4 Errata	86
3.5 Folha de aprovação	87
3.6 Dedicatória.....	92
3.7 Agradecimento.....	93
3.8 Epígrafe.....	94
3.9 Resumo	95
3.9.1 Resumo na língua vernácula	96
3.9.2 Resumo na língua estrangeira.....	97
3.10 Lista de ilustrações	98
3.11 Lista de tabelas	99
3.12 Lista de abreviaturas e siglas	100
3.13 Lista de símbolos	102
3.14 Sumário.....	103
3.15 Elementos textuais.....	104
3.16 Referências	104
3.17 Glossário	105
3.18 Apêndice	106
3.19 Anexo	108
3.20 Índice	110
REFERÊNCIAS	111

1 INTRODUÇÃO

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a agência reguladora e normalizadora de publicações técnicas no Brasil. No que diz respeito a documentação, ela estabelece as normas do CB-14 (Comitê Brasileiro de Informação e Documentação).

Para a elaboração desse trabalho, usamos as seguintes normas:

- **ABNT NBR 6023:2018** – Referências;
- **ABNT NBR 6024:2012** – Numeração progressiva das seções de um documento;
- **ABNT NBR 6027:2012** – Sumário;
- **ABNT NBR 6028:2021** – Resumo, resenha e recensão;
- **ABNT NBR 10520:2023** – Citações em documentos;
- **ABNT NBR 14724:2011** – Trabalhos acadêmicos;
- IBGE. **Normas de apresentação tabular**. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993.

2 FORMATAÇÃO GRÁFICA

Os textos devem ser digitados em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para as ilustrações.

Se impresso, utilizar papel branco ou reciclado, no formato A4 (21cm × 29,7cm).

Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso (parte da frente) da folha, com exceção dos dados internacionais de catalogação-na-publicação (ficha catalográfica) que devem vir no verso (parte de trás) da folha de rosto.

Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados no anverso das folhas.

2.1 Margens

As margens da publicação devem possuir as seguintes dimensões:

- Superior: 3 cm
- Inferior: 2 cm
- Esquerda: 3 cm
- Direita: 2 cm

2.2 Tipo e tamanho de fonte

Recomenda-se a fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, para todo o trabalho, inclusive capa, exceto citações com mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho menor e uniforme.

Alinhamento justificado, para todo o corpo do trabalho, exceto referências bibliográficas e indicativos de seção, com alinhamento à esquerda.

2.3 Espaço entre linhas

- Texto corrido: espaço 1,5;
- Citação com mais de três linhas: espaço simples;
- Resumo: espaço 1,5;
- Nota de rodapé: espaço simples;
- Referências bibliográficas: espaço simples e separadas entre si por um espaço simples em branco;
- Legendas de ilustrações e tabelas: espaço simples.

2.4 Numeração progressiva

São números ou grupo de números que antecede cada seção do documento (indicativo de seção) e que facilita a localização dentro do mesmo. As seções primárias são as principais divisões e as secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias as subdivisões. Deve-se limitar até a seção quinária, conforme exemplo:

Seção Primária	Seção Secundária	Seção Terciária	Seção Quaternária	Seção Quinária
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1
	1.2	1.1.2	1.1.1.2	1.1.1.1.2
	1.3	1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.1.3
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1
	2.2	2.1.2	2.1.1.2	2.1.1.1.2
	2.3	2.1.3	2.1.1.3	2.1.1.1.3
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1
	3.2	3.1.2	3.1.1.2	3.1.1.1.2
	3.3	3.1.3	3.1.1.3	3.1.1.1.3

A estrutura da numeração progressiva segue conforme:

- ❖ O indicativo em algarismo arábico deve ser separado do título da seção/subseção por um espaço de caractere (não inserir ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal); seguido do título de cada seção/subseção.

2.4.1 Alínea e subalínea

Quando for necessário enumerar os diversos assuntos de uma seção que não possua título, esta deve ser subdividida em alíneas.

A disposição gráfica das alíneas obedece às seguintes regras:

- a) o trecho final do texto correspondente, anterior às alíneas, termina em dois pontos;
- b) as alíneas são ordenadas alfabeticamente, em letra minúscula, seguida de parêntese; as letras indicativas das alíneas são reentradas em relação à margem esquerda;
- c) o texto da alínea começa por letra minúscula e termina em ponto e vírgula, exceto a última que termina em ponto;

d) a segunda e as seguintes linhas do texto da alínea começam sob a primeira letra do texto da própria alínea.

Quando a exposição da ideia assim o exigir, a alínea pode ser subdividida em subalínea. As subalíneas devem:

- a) devem apresentar recuo em relação à alínea;
- b) começar por um hífen, colocado sob a primeira letra do texto da alínea correspondente, dele separadas por um espaço.

Texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto:

- a) texto da alínea texto da alínea;
- b) texto da alínea texto da alínea texto da alínea texto da alínea:
 - texto da subalínea texto da subalínea;
 - texto da subalínea texto da subalínea texto da subalínea texto da subalínea.

2.5 Paginação

Todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas sequencialmente (exceto a errata¹), mas não numeradas. A numeração deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha.

¹ A errata não conta na paginação, pois é após a impressão do trabalho.

2.6 Equações

Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos (expoentes, índices, entre outros).

$$x^2+y^2=z \quad (1)$$

$$(x^2+y^2)/5=n \quad (2)$$

2.7 Ilustrações

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto para cada designação diferente, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se houver). A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere.

Figura 1 – Biblioteca Central

Fonte: Universidade Federal do Pará ([2016?])

Parte superior da ilustração:

- Palavra de designação separada por um travessão;
- Fonte menor que a do texto (tamanho 10);
- Entre linhas simples.

Parte inferior da ilustração:

Palavra fonte separado por dois pontos;
Fonte menor que a do texto (tamanho 10);
Entre linhas simples.
OBS: A referência completa da fonte deve constar nas "REFERÊNCIAS"

Quadro 1 – Acervo da Biblioteca/UFPA

ACERVO	TÍTULOS	EXEMPLARES
LIVROS	XXXX	XXXX
PERIÓDICOS	XXXX	XXXX
TESE	XXXX	XXXX
DISSERTAÇÃO	XXXX	XXXX

Fonte: Elaborado pelo autor

2.8 Tabelas

São formas não discursivas de apresentar informações, das quais o dado numérico se destaca como informação central.

Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):

- número de identificação da tabela e título;
- laterais esquerda e direita da tabela devem ser abertas;
- partes superior e inferior da tabela devem ser fechadas;
- não se utilizam traços horizontais ou verticais para separar números;

- utiliza-se uma linha horizontal para separar o espaço do cabeçalho;
- no rodapé da tabela deverá conter a fonte, notas gerais e específicas;
- se a tabela não couber em uma mesma folha, sua continuação deve ser inserida na folha seguinte, sem que seja delimitado por traço horizontal na parte inferior, sendo o título e o cabeçalho repetidos nesta folha.

Tabela 8 – Superfície total, em números absolutos e relativos, por zona hipsométrica do Brasil - 1973

Superfície total		
Zona hipsométrica (m)	Absoluta (km²)	Relativa (%)
Total	8 511 996	100,00
Terras baixas	3 489 553	41,00
0 a 100	2 050 318	24,09
101 a 200	1 439 235	
Terras altas	4 976 179	
201 a 500	3 151 646	
501 a 800	1 249 906	
801 a 1 200	574 624	
Áreas culminantes	46 267	
1 201 a 1 800	44 767	0,52
1 801 a 3 014(1)	1 500	0,02

ATENÇÃO

- Lateral esquerda e direita abertas;
- Parte superior e inferior fechadas;
- Sem traços horizontais ou verticais para separar os números.

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Departamento de Cartografia.

Nota: Dados sujeitos a retificação.

(1) Áreas de reservas ecológicas, conforme resolução nº04 de 18.09.1985 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.

Exemplo de quando a tabela não couber na mesma folha:

Tabela 3 – Taxa de crescimento anual da população residente, em ordem decrescente, por Municípios do Estado de Alagoas, no período 1980-1991

(continua)

Município	Taxa de crescimento anual(%)	Município	Taxa de crescimento anual(%)
Piranhas	8,44	Penedo	3,26
Campo Alegre	7,07	Messias	3,19
Barra de São Miguel	7,05	Cajueiro	3,03
Santa Luzia do Norte	5,28	Jaramataia	2,99
Japaratinga	4,83	Joaquim Gomes	2,74
Teotônio Viela	4,42	Arapiraca	2,61
Maceió	4,21	Coruripe	2,57
Olho d'Água do Casado	4,14	Cacimbinhas	2,38
Delmiro Gouveia	4,00	Ibateguara	2,36
Craíbas	3,87	Feliz Deserto	2,26
Barra de Santo Antônio	3,61	Junqueiro	2,25
Satuba	3,60	Taquarana	2,17
Piaçabuçu	3,59	Lagoa da Canoa	2,12
Palestina	3,52	Dois Riachos	2,11
Roteiro	3,50	Coqueiro Seco	2,10
Jundiá	3,29	Batalha	2,08

Tabela 3 – Taxa de crescimento anual da população residente, em ordem decrescente, por Municípios do Estado de Alagoas, no período 1980-1991

(continuação)

Município	Taxa de crescimento anual(%)	Município	Taxa de crescimento anual(%)
São Sebastião	2,03	Pão de Açúcar	1,17
Passo de Camaragibe	1,99	Minador do Negrão	1,14
São Miguel dos Campos	1,99	Monteirópolis	1,13
Girau do Ponciano	1,97	Mata Grande	1,08
Belo Monte	1,96	Olho d'Água das Flores	1,06
Rio Lago	1,96	Colônia Leopoldina	1,03
Matriz de Camaragibe	1,91	Murici	0,97
Jacaré dos Homens	1,86	Santana do Ipanema	0,95
Pilar	1,83	Porto Calvo	0,94
Boca da Mata	1,83	São José da Tapera	0,90
Porto Real do Colégio	1,80	Anadia	0,88
São Luíz do Quitunde	1,70	Maragogi	0,83
Senador Rui Palmeira	1,66	Coité do Noia	0,81
Traipu	1,46	União dos Palmares	0,79
Palmeira dos Índios	1,29	Feira Grande	0,75
Inhapi	1,28	Major Isidoro	0,71

Tabela 3 – Taxa de crescimento anual da população residente, em ordem decrescente, por Municípios do Estado de Alagoas, no período 1980-1991

(conclusão)

Município	Taxa de crescimento anual(%)	Município	Taxa de crescimento anual(%)
Campo Grande	0,70	Maribondo	-0,08
Poço das Trincheiras	0,67	Porto de Pedras	-0,12
Marechal Deodoro	0,60	Maravilha	-0,33
Limoeiro de Anadia	0,59	Viçosa	-0,40
Ouro Branco	0,57	Olho d'Água Grande	-0,42
Olivença	0,55	Mar Vermelho	-0,45
Igaci	0,55	Belém	-0,48
Água Branca	0,49	Atalaia	-0,72
Carneiros	0,39	Quebrângulo	-0,93
Igreja Nova	0,34	Santana do Mundaú	-1,13
Tanque d'Arca	0,24	Branquinha	-1,25
São Miguel dos Milagres	0,16	Paulo Jacinto	-1,27
Canapi	0,09	Flexeiras	-1,33
Capela	0,08	São Brás	-1,36
São Jose da Laje	0,00	Chá Preta	-1,67
Jacuípe	-0,00	Pindoba	-2,93
Novo Lino	-0,06		

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Notas: Dados numéricos arredondados.

Sinais convencionais utilizados:

0,00 Dado numérico igual a zero resultante de arredondamento de dado numérico originalmente positivo.

-0,00 Dado numérico igual a zero resultante de arredondamento de dado numérico originalmente negativo.

2.9 Citação

Citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte, e que podem aparecer no texto ou em notas de rodapé. Contendo:

1. Sobrenome do autor(es);
2. Data;
3. Nº da página ou localização (no caso de citação direta).

Obs: A pontuação que separa os itens acima citados é a VÍRGULA.

2.9.1 Citação direta

É a transcrição exata de parte da obra do autor consultado:

- ❖ **Citação direta com até 3 (três) linhas:** entre aspas duplas (aspas simples apenas para indicação de citação dentro da citação).

Segundo Sá (1995, p. 27): “[...] por meio da mesma ‘arte de conversação’ que abrange tão extensa e significativa parte da nossa existência cotidiana [...]”

Exemplo de aspas simples é a indicação de citação dentro da citação direta.

A chamada “pandectística havia sido a forma particular pela qual o direito romano fora integrado no século XIX na Alemanha em particular” (Lopes, 2000, p. 225).

Nome do autor no corpo do texto em maiúsculo e minúsculo.

OU

Nome do autor entre parênteses em maiúsculo e minúsculo.

Para Lopes (2000, p. 225), a chamada “pandectística havia sido a forma particular pela qual o direito romano fora integrado no século XIX na Alemanha em particular.”

2.9.2 Citação indireta

Texto baseado na obra do autor consultado. Nas citações indiretas é opcional a indicação da página consultada.

No texto:

O mecanismo proposto para viabilizar esta concepção é o chamado Contrato de Gestão, que conduziria à captação de recursos privados como forma de reduzir os investimentos públicos no ensino superior (Brasil, 1995).

Ou

Para o Brasil (1995) o mecanismo proposto para viabilizar esta concepção é o chamado Contrato de Gestão, que conduziria à captação de recursos privados como forma de reduzir os investimentos públicos no ensino superior.

A apresentação dentro e fora do parêntese são da mesma forma, em maiúsculo e minúsculo.

Na lista de referência:

BRASIL. Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. **Plano diretor da reforma do aparelho do Estado**. Brasília, DF, 1995.

2.9.3 Citação de citação

Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Deve-se citar o sobrenome do autor da ideia original, seguido da expressão “*apud*”. Nas referências bibliográficas, deve-se inserir apenas a obra realmente consultada.

- Silva é o autor que você não teve acesso a obra;
- *Apud* é a expressão latina “citado por”;
- Abreu é o autor da obra consultada e é ele que deverá aparecer na sua lista de referências.

Segundo Silva (1983 *apud* Abreu, 1999, p. 3) diz ser [...]

“[...] o viés organicista da burocracia estatal e o antiliberalismo da cultura política de 1937, preservado de modo encapuçado na Carta de 1946.” (Vianna, 1986, p. 172 *apud* Segatto, 1995, p. 214-215).

No modelo serial de Gough (1972 *apud* Nardi, 1993), o ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear.

2.9.4 Casos especiais

ATENÇÃO!

Um autor

No texto:

Bobbio (1995, p. 30) com muita propriedade nos lembra, ao comentar esta situação, que os “juristas medievais justificaram formalmente a validade do direito romano ponderando que este era o direito do Império Romano que tinha sido reconstituído por Carlos Magno com o nome de Sacro Império Romano”.

Na referência:

BOBBIO, Noberto. **O positivismo jurídico**: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995.

ATENÇÃO!

Dois autores

No texto:

De fato, semelhante equacionamento do problema conteria o risco de se considerar a literatura meramente como uma fonte a mais de conteúdos já previamente disponíveis, em outros lugares, para a teologia (Jossua; Metz, 1976, p. 3).

Ou

Para Jossua e Metz (1976, p. 3) de fato, semelhante equacionar conteria o risco de se considerar a literatura meramente como um conteúdos já previamente disponíveis, em outros lugares, para a teologia.

Sobrenomes dentro do parêntese são separados entre si por ponto e vírgula, quando no texto (fora do parêntese) são separados por “e”.

Na referência:

JOSSUA, Jean Pierre; METZ, Johann Baptist. Editorial: teologia e literatura. **Concilium**, Petrópolis, v.115, n. 5, p. 2-5, 1976.

ATENÇÃO!

Três autores

No texto:

Merriam, Caffarella e Santos (1991) observam que a localização de recursos tem um papel crucial no processo de aprendizagem autodirigida.

OU

Observam que a localização de recursos tem um papel crucial no processo de aprendizagem autodirigida (Merriam; Caffarella; Santos, 1991).

Na referência:

MERRIAM, S.; CAFFARELLA, R.; SANTOS, A. **Learning in adulthood: a comprehensive guide**. San Francisco: Jossey-Bass, 1991.

ATENÇÃO!

Quatro ou mais autores

Pode ser citado o primeiro autor seguido da expressão *et al.*, embora na referência constem todos os autores. Qualquer que seja o recurso utilizado, este deve ser uniforme em todas as citações no documento.

De acordo com Maciel *et al.* (2019, p. 163), “os resultados dos testes mostraram uma maior prevalência (66,2%) de insatisfação com imagem corporal (Resultados do BSQ) e uma proporção menor proporção (27,78%) de risco para desenvolvimento de transtornos alimentares (Resultados do EAT-26) [...]”.

OU

De acordo com Maciel, Brum, Del Bianco e Costa (2019, p. 163), “os resultados dos testes mostraram uma maior prevalência (66,2%) de insatisfação com imagem corporal (Resultados do BSQ) e uma proporção menor proporção (27,78%) de risco para desenvolvimento de transtornos alimentares (Resultados do EAT-26) [...]”.

ATENÇÃO!

Autores com mesmo sobrenome e data de publicação

(Barbosa, C., 1958)

(Barbosa, O., 1958)

(Barbosa, Cássio, 1965)

(Barbosa, Celso, 1965)

Cássio Barbosa (1965)

Celso Barbosa (1965)

O. Barbosa (1958)

C. Barbosa (1958)

ATENÇÃO!

Diversos documentos de um mesmo autor e mesmo ano

Quando publicados num mesmo ano, são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem espaçamento.

De acordo com Reeside (1927a)

(Reeside, 1927b)

Na lista de REFERÊNCIAS as datas devem apresentar-se da mesma maneira, e na mesma ordem.

ATENÇÃO!

Diversos documentos de mesma autoria em anos diferentes

Nas citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, devem ter as suas datas em ordem cronológica, separadas por vírgula.

(Cruz; Correa; Costa, 1998, 1999, 2000)

Cruz, Correa e Costa (1998, 1999, 2000)

ATENÇÃO!

Diversos documentos de vários autores

As chamadas de citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionadas simultaneamente dentro dos parênteses, devem ser separadas por ponto e vírgula. Recomenda-se a indicação em ordem alfabética.

Ela polariza e encaminha, sob a forma de demanda coletiva, as necessidades de todos (Fonseca, 1997; Paiva, 1997; Silva, 1997).

Quando se observam os estudos longitudinais sobre a saúde mental do estudante de medicina, os resultados parecem ser um pouco diferentes, pois, apesar de as pesquisas já indicarem alto nível de sofrimento psíquico no estudante de primeiro ano, é comum que esse sofrimento psíquico aumente no decorrer do curso e, muitas vezes, volte a diminuir no final (Costa; Mendes; Andrade, 2017; Fiorotti *et al.*, 2010; Rocha; Sassi, 2013).

ATENÇÃO!

Fontes sem autoria ou responsabilidade

No caso de fontes sem autoria ou responsabilidade, a indicação deve ser feita pelo título conforme:

Título composto por uma palavra:

No texto:

“O inglês é uma língua germânica” (Inglês, 2012, p. 7).

Na lista de referências:

INGLÊS: guia de conversação. São Paulo: Lonely Planet: Globo Livros, 2012.

Se o título for composto por mais de uma palavra:

No texto:

“As IES implementarão mecanismos democráticos, legítimos e transparentes de avaliação sistemática das suas atividades” (Anteprojeto [...], 1987, p. 55).

Na lista de referências:

ANTEPROJETO de lei. Estudos e Debates, Brasília, DF, n. 13, p. 51-60, jan. 1987.

Se o título iniciar por artigo:

No texto:

E eles disseram “globalização”, e soubemos que era assim que chamavam a ordem absurda em que dinheiro é a única pátria à qual se serve e as fronteiras se diluem (A flor [...], 1995, p. 4).

Na lista de referências:

A FLOR prometida. Folha de S. Paulo, São Paulo, ano 75, n. 24.105, p. 4, 2 abr. 1995.

Se o título iniciar por monossílabo:

No texto:

“Em Nova Londrina (PR), as crianças são levadas às lavouras a partir dos 5 anos” (Nos canaviais [...], 1995, p. 12).

Na lista de referências:

NOS CANAVIAIS, mutilações em vez de lazer e escola. O Globo, Rio de Janeiro, ano 70, n. 22.516, 16 jul. 1995. O País, p. 12.

ATENÇÃO!

Supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaques em CITAÇÕES DIRETAS

- a) Supressões: [...];
- b) Interpolações, acréscimos ou comentários: [];
- c) Ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico.

O artigo 5º da Constituição de 1988 reforça que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]” (Brasil, 1988, p. 5).

“Agora eu quero contar as [verdadeiras] histórias da beira do cais da Bahia” (Amado, 1936, p. 5).

Segundo Brody e Harnad (2004, *slide 2*, tradução nossa, grifo nosso), “o acesso aberto maximiza e acelera o impacto das pesquisas e, conseqüentemente, sua produtividade, progresso e recompensa”.

“[...] *regularidade discursiva*: a juventude não é só um signo nem se reduz aos atributos ‘juvenis’ de uma classe” (Barbiani, 2007, p. 145).

ATENÇÃO!

Enfatizar trechos da CITAÇÃO DIRETA

Deve-se destacá-los com uma das seguintes expressões: **grifo nosso** ou **grifo próprio**, como último elemento da chamada da citação.

Quando o texto transcrito já tiver destaque, não existe necessidade de informar o grifo.

“[...] para que não tenha lugar a **produção de degenerados**, quer phisicos quer moraes, misérias, verdadeiras ameaças à sociedade” (Souto, 1916, p. 46, grifo nosso).

A citação direta já constava o destaque nas palavras, nesse caso não necessita informar o grifo do autor.

Associado com a **proteção/privacidade**, o GDPR também foca nos direitos de cada cidadão com relação aos seus dados. Por exemplo, a entidade controladora (responsável direta pelos seus dados) será obrigada a, em poucos dias, notificar o cidadão cujos dados foram desviados. A não observância dessa e de outras regras definidas poderá implicar multas pesadíssimas (até 4% do faturamento global anual, ou 20 milhões de euros, o que for maior). No exemplo citado anteriormente sobre o breach de uma grande provedora de serviços de internet, já estaria caracterizada uma violação dessa natureza (Barbieri, 2020, p.154).

“Paradoxos são desconcertantes. Confrontados com um argumento aparentemente impecável que conduz a uma conclusão aparentemente ultrajante, ficamos confusos e perplexos” (Olin, 2003, p. 21, tradução nossa).

2.10 Notas

As notas devem ser indicadas no texto por números arábicos sequenciais. Quando utilizadas, não pode ser empregado o sistema de chamada numérico de citações.

As notas podem estar localizadas no rodapé, nas margens da mancha gráfica ou no final do artigo, do capítulo ou do documento.

As notas apresentadas no rodapé da página ou no final do capítulo, ou do artigo ou do documento devem ser alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor.

Em notas de documentos digitais, também pode ser utilizado o recurso de *hyperlink*.

2.10.1 Nota explicativa

As notas explicativas devem ter numeração consecutiva. Recomenda-se que a numeração seja iniciada a cada capítulo ou parte. A numeração não pode ser iniciada a cada página.

Convém não utilizar simultaneamente nota explicativa com nota de referência.

Caso sejam utilizados os dois tipos de notas, deve ser seguida a regra de nota de referência.

2.10.2 Nota de referência

A numeração das notas de referência é feita por algarismos arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página.

- ❖ **Primeira citação:** A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua referência completa.

Texto texto³.

Texto texto⁴.

Texto texto⁵.

Referência completa

- Alinhamento a esquerda;
- Fonte 10;
- Espaçamento simples;
- Atenção ao alinhamento a partir da segunda linha.

³ MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Violência e saúde**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.

⁴ FARIA, José Eduardo (org.). **Direitos humanos, direitos sociais e justiça**. São Paulo: Malheiros, 1994.

⁵ MINAYO, Maria Cecília de Souza. Cuidar de quem cuida de idosos dependentes: por uma política necessária e urgente. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 7-15, jan. 2021.

A nota que se refere a uma fonte de informação citada e referenciada anteriormente pode ser indicada de forma abreviada, **utilizando-se a chamada da referência anterior seguida do ano e, se houver, do número de página ou localização, se for citação direta.**

As notas subsequentes podem ser indicadas utilizando as seguintes expressões latinas:

❖ **Idem**: usada quando a obra imediatamente anterior for da mesma autoria e documento diferente, na seguinte forma:

- abreviatura *id.*;
- ano;
- número da página ou localização (se houver).

⚠ A expressão *Id.* só pode ser usada na mesma página ou folha da citação a que se refere.

Texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto⁸.

Texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto.

Texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto⁹.

Na mesma página, citações do mesmo autor com datas diferentes. Referencia-se o primeiro e usa-se a expressão "*Id.*" o ano e nº de página nas demais.

⁸ MINAYO, 2021, p. 9.

⁹ *Id.*, 2006, p. 12.

❖ **Opus citatum, opere citato**: deve ser usada para a mesma obra, quando as citações não forem apresentadas de forma subsequente, na seguinte forma:

- nome do autor;
- abreviatura *op. cit.*;
- número da página ou localização (se houver).

⚠ A expressão *op. cit.* **só pode ser usada** na mesma página ou folha da citação a que se refere.

Texto texto²⁵.

Texto texto²⁶.

Texto texto²⁷.

Na mesma página, é usado a expressão "*op. cit.*" antecedida do nome do autor referindo-se à obra citada anteriormente intercalada por outro autor.

²⁵ MINAYO, 2021, p. 54.

²⁶ FARIA, 1994.

²⁷ MINAYO, *op. cit.*, p. 23.

2.11 Referências

As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma a identificar individualmente cada documento em ordem alfabética, em espaço simples e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples.

A palavra REFERÊNCIAS deve ser em caixa alta, negrito e centralizado.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

ALBERGARIA, Lino de. **Cinco anos sem chover**: história de Lino de Albergaria. 12. ed. São Paulo: FTD, 1994. 63 p.

FERREIRA, Léslie Piccolotto (org.). **O fonoaudiólogo e a escola**. São Paulo: Summus, 1991.

LUJAN, Roger Patron (comp.). **Um presente especial**. Tradução Sonia da Silva. 3. ed. São Paulo: Aquariana, 1993. 167 p.

_____, I. N. de (coord.). **Dietas em pediatria clínica**. 4. ed. São Paulo:

- Caixa alta;
- Negrito;
- Alinhamento centralizado;
- Um espaço em branco entre a palavra e o início das referências.

- Alinhamento à esquerda;
- Espaçamento simples;
- Uma linha em branco entre as referências.

2.11.1 Monografia

Inclui livro e/ou folheto (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário etc.).

Os **elementos essenciais** são: autor(es), título, subtítulo (se houver), edição (se houver), local, editora e data de publicação. Quando necessário, acrescentam-se **elementos complementares** à referência para melhor identificar o documento, como quantidade de páginas, notas especiais, etc. Ressalta-se que, ao usar os elementos complementares, deve-se patronizar o uso em todas as referências do trabalho.

ELEMENTOS ESSENCIAIS

SOBRENOME, Prenome(s). **Título:** subtítulo (se houver, sem negrito). nº ed. (se houver). Cidade: Editora, ano de publicação.

ELEMENTOS COMPLEMENTARES

SOBRENOME, Prenome(s). **Título:** subtítulo (se houver, sem negrito). nº ed. (se houver). Cidade: Editora, ano de publicação. Número total de páginas. (Nome da coleção). Descrições relevantes para melhor identificação do material.

2.11.1.1 Um autor

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

BECKER, Bertha K. **Amazônia**. São Paulo: Ática, 1990.

Referência com elementos complementares:

SMITH, Daniel. **A mente de Stephen Hawking**: a genialidade de um dos pensadores mais extraordinários do mundo. São Paulo: Universo dos Livros, 2016. 223 p. Título original: How to think like Stephen Hawking.

2.11.1.2 Dois ou três autores

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

MAUÉS, Raymundo Heraldo; FAÇANHA, Leonor Maria Sampaio; RODRIGUES, Fernando Mariano. **Ação das ordens e congregações religiosas na Amazônia**. Belém: Ed.UFPA, 1968.

Referência com elementos complementares:

HAZEU, Marcel Theodoor; COSTA, Solange Maria Gayoso da. **Amazônia em guerra**: (re)existência e disputa territorial em Barcarena. Belém: Paka-Tatu, 2022. 140 p. Inclui bibliografias. ISBN 9788578034986.

2.11.1.3 Quatro ou mais autores²

EXEMPLOS

Referências com elementos essenciais:

SILVA, Douglas Fernandes da; FOGGIATO Augusto Alberto; TOLEDO NETO, João Lopes; PARREIRAS, Sibelli Olivieri. **Manual prático para elaboração de trabalhos de conclusão de curso**. São Paulo: Blucher, 2020.

LINS NETO, João Tertuliano de Almeida *et al.* **1912 – 2012 Cem anos da crise da borracha: do retrospecto ao prospecto**. Belém: CORECON-PA, 2013.

Referências com elementos complementares:

RIEDEL, Stefan; MORSE, Stephen A.; MIETZNER, Timothy A.; MILLER, Steve. **Microbiologia médica de Jawetz, Melnick & Adelberg**. 28.ed. Porto Alegre: AMGH, 2022. 839 p. Título original: Jawetz, Melnick & Adelbergs Medical Microbiology. ISBN 9786558040170.

HÉBETTE, Jean *et al.* **A Amazônia no processo de integração nacional**. Belém: UFPa/NAEA, 1974. 96 p. (Coleção NAEA/FIPAM). Inclui Bibliografias.

² Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar todos. Permite-se que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão *et al.* (NBR 6023:2018).

2.11.1.4 Autor entidade (Pessoa jurídica)³

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. **50 anos da UFPA**. Ed.UFPA, 2007.

Referência com elementos complementares:

INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL DO PARÁ. **Agricultura e siderurgia numa região de fronteira**: os pequenos produtores rurais face a implementação do Pólo Siderúrgico na Amazônia oriental brasileira. Belém: IDESP, 1988. 124 p. (Relatórios de pesquisa; 14). Inclui bibliografias.

2.11.1.5 Autoria desconhecida

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

AMAZÔNIA e a crise da modernização. Belém: MPEG, 1994.

Referência com elementos complementares:

BASES biológicas do comportamento. Brasília: Ed. Da UnB, 1984. 389 p. (Universidade aberta, 1). Título original: Biological basis of behaviour.

³ As obras de responsabilidade de pessoa jurídica (órgãos governamentais, empresas, associações, congressos, seminários etc.) têm entrada pela forma conhecida ou como se destaca no documento, por extenso ou abreviada. Convém que se padronize (NBR 6023:2018).

2.11.1.6 Autor (organizador, compilador, editor, coordenador, etc.)

EXEMPLOS

Referências com elementos essenciais:

ALMEIDA, Rogério Henrique (org.). **Alumínio na Amazônia**: saúde do trabalhador, meio ambiente e movimento social. São Luís: Fórum Carajás, 2009.

MARTINS, Marlúcia Bonifácio; OLIVEIRA, Tadeu Gomes de (ed.). **Amazônia maranhense**: diversidade e conservação. Belém: MPEG, 2011.

Referências com elementos complementares:

CALLADO, Antônio; LEITE, Lígia Chappini Moraes (comp.) **Antônio Callado**. São Paulo: Abril Cultural, 1982. 107 p. (Literatura comentada). Inclui bibliografias.

COSTA, José Marcelino Monteiro (coord.) *et al.* **Amazônia**: desenvolvimento ou retrocesso. Belém: CEJUP, 1992. 351 p. (Coleção Amazoniana; 2). Inclui bibliografias. ISBN 8533801009.

2.11.1.7 Parte de publicação com o mesmo autor e com autores diferentes

EXEMPLOS

Referências com elementos essenciais:

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. *In*: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (org.). **História dos jovens 2**. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

TURANO, J. C.; TURANO, L. M. Fatores determinantes da oclusão em prótese total. *In*: TURANO, J. C.; TURANO, L. M. **Fundamentos de prótese total**. 4. ed. São Paulo: Quintessence, 1998. cap. 13.

Referências com elementos complementares:

JÚNIOR PHILIPPI, Arlindo; BRUNA, Gilda Collet. Urbanização contemporânea e suas múltiplas dimensões. *In*: JÚNIOR PHILIPPI, Arlindo; BRUNA, Gilda Collet (Ed.). **Gestão urbana e sustentabilidade**. Barueri-SP: Manole, 2019. p. 3-25. (Coleção ambiental). ISBN 9788520462935.

BLIACHERIENE, Ana Carla. Agenda 2030: ética e responsabilidade socioambiental na gestão das cidades do futuro. *In*: JÚNIOR PHILIPPI, Arlindo; BRUNA, Gilda Collet (Ed.). **Gestão urbana e sustentabilidade**. Barueri-SP: Manole, 2019. p. 329-363. (Coleção ambiental). ISBN 9788520462935.

2.11.2 Correspondência

Inclui bilhete, carta, cartão, entre outros.

ELEMENTOS ESSENCIAIS

REMETENTE (Autor). Título. Destinatário. Local, data. Descrição física.

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

AZNAR, José Camón. [**Correspondência**]. Destinatário: Manoelito de Ornellas. [S. l.], 1957. 1 bilhete.

Referência com elementos complementares:

PILLA, Luiz. [**Correspondência**]. Destinatário: Moysés Vellinho. Porto Alegre, 6 jun. 1979. 1 cartão pessoal. Autografado.

2.11.3 Publicação Periódica⁴

Inclui a coleção como um todo, fascículo ou número de revista, número de jornal, caderno etc. na íntegra, e a matéria existente em um número, volume ou fascículo de periódico (artigos científicos de revistas, editoriais, matérias jornalísticas, seções, reportagens etc.).

2.11.3.1 Publicação periódica como um todo

ELEMENTOS ESSENCIAIS

TÍTULO DO PERIÓDICO. Local: Editora, volume, número, data de início e encerramento da publicação (se houver), e ISSN (se houver). Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares para melhor identificar o documento.

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

UNIVERSIDADE E MEIO AMBIENTE. Belém-PA: NUMA, v.1, n.1, 2016-. Fluxo contínuo. ISSN 2595-9239.

Referência com elementos complementares:

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . ISSN 0034-723X. Trimestral. Absorveu Boletim Geográfico, do IBGE. Índice acumulado, 1939-1983.

⁴ Revistas, jornais e etc.

2.11.3.2 Artigos de publicação periódica

ELEMENTOS ESSENCIAIS

SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. **Título da revista** (abreviado ou não), local, volume, número, páginas iniciais e finais, mês e ano. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares para melhor.

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

CERETTA, Carlos Alberto; ANJOS, Lucia Helena Cunha; SIQUEIRA, José Oswaldo. A pós-graduação em ciência do solo no Brasil: evolução e tendências. **Revista Brasileira de Pós-Graduação**, Brasília, v. 5, n. 9, p. 7- 35, dez. 2008.

Referência com elementos complementares:

SILVA, Iraneide; CASTRO, Edna Maria Ramos. Interações rural-urbano: a sociobiodiversidade e o trabalho em portos, feiras e mercados de Belém, Pará. **Novos Cadernos NAEA**, Belém, v.16, n. 1, jun. p. 109-126, 2013. Supl.

2.11.4 Trabalhos apresentados em Congresso, Simpósio, Conferência e outros eventos

ELEMENTOS ESSENCIAIS

SOBRENOME, Prenome. Título do trabalho apresentado: subtítulo (se houver). *In*: TÍTULO DO CONGRESSO, n.º, ano, local. **Anais [...]** ou **Resumos [...]** ou **Proceedings [...]**. Local: Editora, data. Páginas iniciais e finais.

EXEMPLOS

OLIVEIRA, Flávia Reis de; CUNHA, Maria Gomes da; SANTOS, Cristiane Oliveira. A biblioteca universitária nos processos de aprendizagem: letramento informacional. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 28, 2019, Vitória-ES. **Anais** [...]. Vitória-ES: FEBAB, 2019. p.1-6.

2.11.5 Trabalhos acadêmicos (tese, dissertação, TCC e outros)

ELEMENTOS ESSENCIAIS

SOBRENOME, Prenome. **TÍTULO DA DISSERTAÇÃO, TESE OU TCC**. Data. Dissertação, Tese ou Trabalho de Conclusão de Curso (Área) - Faculdade, Universidade, Cidade, Data da defesa/apresentação.

ELEMENTOS COMPLEMENTARES

SOBRENOME, Prenome. **TÍTULO DA DISSERTAÇÃO, TESE OU TCC**. Data. Orientador: Prenome e Sobrenome. Total de folhas. Dissertação, Tese ou Trabalho de Conclusão de Curso (Área) - Faculdade, Universidade, Cidade, Data da defesa/apresentação.

EXEMPLOS

Referências com elementos essenciais:

RAMOS JÚNIOR, Gilberto Sérgio da Silva. **Obtenção e caracterização de amido termoplástico**: um estudo da sua termodegradação e fotodegradação após exposição à radiação Ultra Violeta. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal do Pará, Ananindeua-PA, 2023.

ALMEIDA, Marcos Rodrigues de. **Transparência pública**: análise das licitações e contratos administrativos realizados na SUDAM - 2015 a 2022. 2023. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023

HAMOY, Juliana Azevedo. **Turismo e governança**: os agentes sociais e as relações existentes na Floresta Nacional do Tapajós – Pará/Amazônia. 2023. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Belém, 2023

Referências com elementos complementares:

RAMOS JÚNIOR, Gilberto Sérgio da Silva. **Obtenção e caracterização de amido termoplástico**: um estudo da sua termodegradação e fotodegradação após exposição à radiação Ultra Violeta. Orientador: Edinaldo José de Sousa Cunha. 2023. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Materiais) – Universidade Federal do Pará, Ananindeua-PA, 2023.

ALMEIDA, Marcos Rodrigues de. **Transparência pública**: análise das licitações e contratos administrativos realizados na SUDAM - 2015 a 2022. Orientadora: Marina Yassuko Toma. 2023. 83 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Pública) - Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023

HAMOY, Juliana Azevedo. **Turismo e governança**: os agentes sociais e as relações existentes na Floresta Nacional do Tapajós – Pará/Amazônia. Orientadora: Mirleide Chaar Bahia. 2023. 330 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Belém, 2023

Outros tipos de trabalhos:

ALENTEJO, Eduardo. **Catálogo de postais**. 1999. Trabalho apresentado como requisito parcial para aprovação (Disciplina CatalogaçãoIII) - Escola de Biblioteconomia, Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999

2.11.6 Documento jurídico

ELEMENTOS ESSENCIAIS

PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO. **Título**, numeração, data e dados da publicação.

EXEMPLOS

Referências com elementos essenciais:

BRASIL. **Código civil**. 46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

BRASIL. Medida provisória nº 1.569-9, de 11 de dezembro de 1997. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 14 dez. 1997.

Referências com elementos complementares:

BRASIL. Congresso. Senado. Resolução nº 17, de 1991. **Coleção de Leis da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, v. 183, p. 1156-1157, maio/jun. 1991.

BRASIL. Decreto-lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. **Lex**: coletânea de legislação: edição federal, São Paulo, v. 7, 1943. Suplemento.

2.11.6.1 Legislação

ELEMENTOS ESSENCIAIS DE CONSTITUIÇÃO

PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO. [Constituição (ano)]. **Título**. Local: editora, ano.

ELEMENTOS ESSENCIAIS DE LEI E DECRETO

PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO. **Título**. Ementa. **dados da publicação**: local, data.

EXEMPLOS

Referências com elementos essenciais

PARÁ. [Constituição (1989)]. **Constituição do Estado do Pará**. Belém: Assembléia Legislativa do Estado do Pará, 1989.

BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 11 de dez. 1990.

Referências com elementos complementares:

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Organizado por Cláudio Brandão de Oliveira. Rio de Janeiro: Roma Victor, 2002. 320 p.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL 634/1975.

2.11.6.2 Jurisprudência

Inclui documentos como: súmula, enunciado, decisão interlocutória, despacho, acórdão, sentença, habeas corpus, dentre outros.

ELEMENTOS ESSENCIAIS

PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO. Nome da Corte ou Tribunal. Tipo de documento e número. Ementa. Partes litigantes. Relator: nome do relator. Local da decisão, data da decisão. **Indicação da publicação**. Local, volume, número, data, página.

EXEMPLOS

Súmula

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 333. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. **Diário da Justiça**: seção 1, Brasília, DF, ano 82, n. 246, 14 fev. 2007.

Recurso extraordinário

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Recurso Extraordinário 313060/SP. Leis 10.927/91 e 11.262 do município de São Paulo. Seguro obrigatório contra furto e roubo de automóveis. Shopping centers, lojas de departamento, supermercados e empresas com estacionamento para mais de cinquenta veículos. Inconstitucionalidade. Recorrente: Banco do Estado de São Paulo S/A – BANESPA. Recorrido: Município de São Paulo. Relatora: Min. Ellen Gracie, 29 de novembro de 2005. **Lex**: jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, São Paulo, v. 28, n. 327, p. 226-230, 2006.

Recurso especial

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.185.073/SP. Relator: Mauro Campbell Marques-Segunda Turma. **Diário de Justiça Eletrônico**, Brasília, 5 nov. 2010. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Justica/detalhe.asp?numreg=201000437755&pv=010000000000&tp=51> . Acesso em: 17 jul. 2014.

Habeas corpus

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus nº 181.636-1, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. **Lex**: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, mar. 1998.

Apelação cível

BRASIL. Tribunal Regional Federal (5. Região). Apelação cível nº 42.441-PE (94.05.01629-6). Apelante: Edilemos Mamede dos Santos e outros. Apelada: Escola Técnica Federal de Pernambuco. Relator: Juíz Nereu Santos. Recife, 4 de março de 1997. **Lex**: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 103 p. 558-562, mar. 1998.

2.11.6.3 Atos administrativos normativos

Inclui ato normativo, aviso, circular, deliberação, edital, estatuto, instrução normativa, regulamento, portaria, resolução, etc.

ELEMENTOS ESSENCIAIS

JURISDIÇÃO OU CABEÇALHO DA ENTIDADE. epígrafe: tipo, número, data de assinatura do documento. Ementa; **Indicação da publicação**. Local, volume, número, página, data.

EXEMPLOS

Circular

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Diretoria Colegiada. Circular nº 3.348, de 3 de maio de 2007. Altera o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capital Internacionais (RMCCI). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 144, n. 85, p. 32, 4 maio 2007.

Deliberação

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (Rio de Janeiro). Deliberação nº 05/CES/SES, de 6 de junho de 1997. Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual de Saúde. **Diário Oficial [do] Estado do Rio de Janeiro**: parte 1: Poder Executivo, Niterói, ano 23, n. 139, p. 29-31, 30 jul. 1997.

Estatuto

RÁDIO ROQUETE PINTO. Estatuto da rádio Roquete Pinto – ROQUETE. Anexo ao Decreto nº 22.604, de 1 de novembro de 1996, que aprova o estatuto da empresa pública Rádio Roquete Pinto – ROQUETE. **Diário Oficial [do] Estado do Rio de Janeiro**: parte 1: Poder Executivo, Niterói, v. 22, n. 211, p. 3-6, 4 nov. 1996.

Aviso

RIO DE JANEIRO (Estado). Corregedoria Geral de Justiça. Aviso nº 309, de 28 de junho de 2005. [Dispõe sobre a suspensão do expediente na 6. Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital nos dias 01, 08, 15, 22, 29 de julho de 2005]. **Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro**: parte 3: seção 2: Poder Judiciário, Rio de Janeiro, ano 31, n. 19, p. 71, 30 jun. 2005.

Edital

VARGINHA (MG). Edital de licitação nº 189/2007. Pregão nº 151/2007. [Aquisição de leite pasteurizado]. **Varginha**: órgão oficial do município, Varginha, ano 7, n. 494, p. 15, 31 maio 2007.

Portaria

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Portaria nº 1.759, de 08 de abril de 2019. Designar a servidora Rose Suellen de Castro Lisboa, ocupante do cargo de Bibliotecário-Documentalista, do quadro de pessoal desta Universidade, para exercer a função de Coordenadora de Planejamento e Marketing, FG-01, da Biblioteca Central [...]. **Diário Oficial da União**, seção 2, Brasília, DF, p. 36, 09 abr. 2019.

2.11.7 Documentos civil e de cartórios

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

SÃO CARLOS (SP). Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de São Carlos. **Certidão de nascimento [de] Maria da Silva**. Registro em: 9 ago. 1979.

Referência com elementos complementares:

SÃO CARLOS (SP). Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de São Carlos. **Certidão de nascimento [de] Maria da Silva**. Registro em: 9 ago. 1979. Certidão registrada às fls. 178 do livro n. 243 de assentamento de nascimento n. 54709. Data de nascimento: 7 ago. 1979.

2.11.8 Documento audiovisual

Inclui imagens em movimento e registros sonoros nos suportes: disco de vinil, DVD, *Blu-ray*, entre outros.

ELEMENTOS ESSENCIAIS

TÍTULO da reprodução. Direção. Produtor. Local: Produtora, data. Especificação do suporte físico.

2.11.8.1 Filmes, vídeos, entre outros

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 fita de vídeo (30 min), VHS, son., color.

Referência com elementos complementares:

DESCOBRIMENTO do Brasil. Fotografa de Carmem Souza. Gravação de Marcos Lourenço. São Paulo: CERAVI, 1985. 31 diapositivos, color. + 1 fta cassete (15 min), mono.

2.11.8.2 Documento sonoro

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

MOSAICO. [Compositor e intérprete]: Toquinho. Rio de Janeiro: Biscoito Fino, 2005. 1 CD (37 min).

BÍBLIA em áudio: novo testamento. Intérprete: Cid Moreira. Brasília, DF: Sociedade Bíblica do Brasil, 2012. 1 disco *blu-ray*.

Referências com elementos complementares:

THE NINE symphonies. Compositor: Ludwig van Beethoven. Orquestra: Wiener Philharmoniker. Regente: Leonard Bernstein. Soprano: Gwyneth Jones. Contralto: Hanna Schwarz. Tenor: René Kollo. Baixo: Kurt Moll. Coro: Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor. Hamburg: Deutsche Gramophon, 1980. 5 CD.

RIO: trilha sonora original do filme. [S. l.]: Universal Music, 2011. 1 CD (40 min). Vários intérpretes.

2.11.8.2.1 Parte de documento sonoro

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

JURA secreta. Intérprete: Simone. Compositores: S. Costa e A. Silva. *In*: FACE a face. Intérprete: Simone. [S. l.]: Emi-Odeon Brasil, 1977. 1 CD, faixa 7.

Referência com elementos complementares:

TOQUE macio. Intérprete: Alcione. Compositor: A. Gino. *In*: OURO e cobre. Intérprete: Alcione. São Paulo: RCA Victor, 1988. 1 disco vinil, lado A, faixa 1 (4 min).

2.11.9 Documento iconográfico

Inclui pintura, gravura, ilustração, fotografia, desenho técnico, diapositivo, diafilme, material estereográfico, transparência, cartaz entre outros.

ELEMENTOS ESSENCIAIS

SOBRENOME, Nome. **Título** (quando não existir, deve-se atribuir a indicação [Sem título], entre colchetes). Data. Especificação do suporte. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares para melhor identificar o documento.

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

KOBAYASHI, K. **Doença dos xavantes**. 1980. 1 fotografia.

Referência com elementos complementares:

SAMÚ, R. Vitória, 18,35 horas. 1977. 1 gravura, serigraf., color., 46 × 63 cm. Coleção particular.

2.11.10 Documento cartográfico

Inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea entre outros. As referências devem obedecer aos padrões indicados para outros tipos de documentos, quando necessário.

ELEMENTOS ESSENCIAIS

SOBRENOME, Nome. **Título**. Local: Editora. Data de publicação. Designação específica do material. Escala. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares para melhor identificar o documento.

EXEMPLOS

Referências com elementos essenciais:

ATLAS Mirador Internacional. Rio de Janeiro: Enciclopédia Britânica do Brasil, 1981. 1 atlas. Escalas variam.

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP).
Regiões de governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 1994. 1 atlas.
Escala 1:2.000.

Referências com elementos complementares:

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (São Paulo). **Billings**: o maior reservatório de água de São Paulo, ameaçado pelo crescimento urbano. São Paulo: ISA, 2000. 1 imagem de satélite, color., 70 × 99 cm. Escala 1:56.000. Satélite LANDSAT 7 fornecidas por Alado Ltda., cenas 219-76/77 de 30/04/2000, composição R4 G3 B2 transformadas para cores verdadeiras e reamostradas para 15 m.

CESP; TERRAFOTO. **Recobrimento aerofotogramétrico do litoral sul**. São Paulo: CESP, 1981. 1 foto índice, p&b, papel fotogr., 89 × 69 cm. Escala voo 1:35.000; Escala foto-índice 1:100.000. Folha SG 23-V-C-I. Articulação Q28AA. Data do voo: 1980/81. Conteúdo: faixa 21, fotos: 024-029; faixa 22A, fotos: 008-013; faixa 23A, fotos: 007-011; faixa 24, fotos: 012-015; faixa 25, fotos: 010-011; faixa 26, fotos: 008-009; faixa 27, foto: 008.

2.11.11 Patentes

Os elementos essenciais são: entidade responsável e/ou autor, título, número da patente e datas (do período de registro).

ELEMENTOS ESSENCIAIS

SOBRENOME, Nome. **Título.** Local: Editora. Data de publicação. Designação específica do material. Escala. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares para melhor identificar o documento.

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

BERTAZZOLI, Rodnei *et al.* **Eletrodos de difusão gasosa modificados com catalisadores redox, processo e reator eletroquímico de síntese de peróxido de hidrogênio utilizando os mesmos.** Depositante: Universidade Estadual de Campinas. Procurador: Maria Cristina Valim Lourenço Gomes. BR n. PI0600460-1A. Depósito: 27 jan. 2006. Concessão: 25 mar. 2008.

Referência com elementos complementares:

OLIVEIRA, Luiz Cláudio Marangoni de; FERREIRA, Luiz Otávio Saraiva. **"Scanner ressonante planar com atuação indutiva fortemente acoplada."** Titular: Universidade Estadual de Campinas. BR n. PI0801780-8 A2. Depósito: 12 fev. 2008. Concessão: 29 set. 2009. Int. Ci. G02B 26/10 (2009.01), G02F 1/29 (2009.01).

2.11.12 Obras consultadas em meio eletrônico

As informações devem obedecer aos padrões indicados para os documentos, acrescido das informações relativas à descrição física do meio eletrônico.

◆ Monografia no todo

EXEMPLOS

Referências com elementos essenciais:

HOSSEINI, Khaled. **O caçador de pipas**. [S. l.]: Audiolivro, 2007. 1 CD-ROM.

LEITÃO, Wilma Marques (org.). **Legados de Charles Wagley na Amazônia**. Belém: EditAedi, 2017. *E-book*. Disponível em: <http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/137>. Acesso em: 28 ago. 2023.

Referências com elementos complementares:

KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (ed.). **Enciclopédia e dicionário digital 98**. Direção geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998. 5 CD-ROM.

SALLES, Vicente. **O negro no Pará: sob o regime da escravidão**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Belém: UFPA, 1971. 336 p. (Coleção Amazônica. Série José Veríssimo). Disponível em: <http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/48>. Acesso em: 28 ago. 2023.

◆ Parte de monografia

EXEMPLOS

Referências com elementos essenciais:

MORFOLOGIA dos artrópodes. *In*: ENCICLOPÉDIA multimídia dos seres vivos. [S. l.]: Planeta DeAgostini, c1998. CD-ROM 9.

PINTO, Lúcio Flávio. Um passeio com Wagley e Galvão pela Amazônia devastada. *In*: LEITÃO, Wilma Marques (org.). **Legados de Charles Wagley na Amazônia**. Belém: EditAedi, 2017. *E-book*. Disponível em: <http://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/137>. Acesso em: 28 ago. 2023.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações ambientais em matéria de meio ambiente. *In*: SÃO PAULO (Estado). **Entendendo o meio ambiente**. São Paulo, 1999. v. 1. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso em: 8 mar. 1999.

◆ Artigo de publicação periódica

EXEMPLOS

Referências com elementos essenciais:

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. **Neo Interativa**, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1994. 1 CD-ROM.

NASCIMENTO JUNIOR, C. A. S.; ROCHA, J. P.; SOUSA, O. C.; SOUZA, O. C.; TRINDADE, M. C. N. Clodoaldo Fernando Ribeiro Beckmann: fundador da Biblioteca Central e do Curso de Biblioteconomia da UFPA. **Múltiplos Olhares em Ciência da Informação**, v. 3, n. 2, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/63592>. Acesso em: 28 ago. 2023.

◆ Artigo e/ou matéria de jornal

EXEMPLOS

Referências com elementos essenciais:

GOMES, Edmê. A versatilidade do tucumã. **Jornal Beira Rio**, Belém-PA, 03 jul. 2023. Disponível em: <https://www.beiradorio.ufpa.br/nesta-edicao/707-a-versatilidade-do-tucuma>. Acesso em: 28 ago. 2023.

INETE, Aila Beatriz. Conferência Internacional da Amazônia começa dia 30 em Belém, **Diário do Pará**, Belém-PA, 27 ago. 2023. Disponível em: <https://dol.com.br/noticias/para/825120/conferencia-internacional-amazonia-comeca-dia-30-em-belem?d=1>. Acesso em: 28 ago. 2023.

ARRANJO tributário. **Diário do Nordeste Online**, Fortaleza, 27 nov. 1998. Disponível em: <http://www.diariodonordeste.com.br>. Acesso em: 28 nov. 1998.

◆ Eventos (Congresso, simpósio, entre outros)

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA, 20., 2021, Belém-PA, **Anais eletrônicos** [...]. Belém-PA: UFPA, 2021. Disponível em: <https://www.sbs2021.sbsociologia.com.br/site/anaisarquivosumo>. Acesso em: 28 ago. 2023.

Referência com elementos complementares:

ENCONTRO REGIONAL NORTE E NORDESTE DOS ESTUDANTES DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO, CIÊNCIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO, 22., 2019, Maceió. **Anais** [...]. Maceió: Curso de Biblioteconomia: Universidade Federal de Alagoas, 13 a 19 jan. 2019. Disponível em: <http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/6382>. Acesso em: 28 ago. 2023. Sigla do evento: EREBD. Tema: Informação, Tecnologia e Inovação.

◆ Documento jurídico

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

BRASIL. Regulamento dos benefícios da previdência social. *In*: **SISLEX**: Sistema de Legislação, Jurisprudência e Pareceres da Previdência e Assistência Social. [S. l.]: DATAPREV, 1999. 1 CD-ROM.

BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 11 de dez. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm. Acesso em: 28 ago. 2023.

◆ Documento iconográfico

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DA JUVENTUDE. **Chega de violência e extermínio de jovens.** [2009]. 1 cartaz, color. Disponível em: http://www.ccj.org.br/site/documentos/Cartaz_Campanha.jpg. Acesso em: 25 ago. 2011.

Referência com elementos complementares:

FLORIANÓPOLIS AUDIOVISUAL MERCOSUL, 2011, Florianópolis. **FAM2011: 15 anos: festival + fórum.** Florianópolis: Associação Cultural Panavision, 2011. 1 cartaz, 656 x 468 pixels, 72 dpi, 60,4 Kb, RGB, formato jpeg. Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/_YymekZ7g_7U/TUsA0-Gvy6I/AAAAAAAAABAc/ekciNgFGxU/s1600/fam2011_postal_inscricoes.jpg. Acesso em: 21 ago. 2011.

◆ Documento cartográfico

EXEMPLOS

Referência com elementos essenciais:

FLORIDA MUSEUM OF NATURAL HISTORY. **1931-2000 Brazil's confirmed unprovoked shark attacks.** Gainesville: Florida Museum of Natural History, [2000?]. 1 mapa, color. Escala 1:40.000.000. Disponível em: <http://www.fmnh.uf.edu/fsh/Sharks/statistics/Gattack/map/Brazil.jpg>. Acesso em: 15 jan. 2002.

Referência com elementos complementares:

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. **Projeto 15, sudeste/RJ.** [Rio de Janeiro]: CPRM, 1972. 33 fotos aéreas, p&b. Escala 1:40.000. Folha CIM/SF 23-Z-II/1970, MI 2772. Disponível em: http://acervo.cprm.gov.br/rpi_cprm/docreaderNET/docreader.aspx?bib=FOAE RCPRM&pasta=&pesq. Acesso em: 26 nov. 2014.

◆ Documento exclusivo em meio eletrônico

EXEMPLOS

Base de dados:

BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. LILACS. São Paulo: BIREME, 2023. Disponível em: <http://lilacs.bvsalud.org/>. Acesso em: 29 ago. 2023. Base de dados.

Site

COSTA, Thyago. Como utilizar inteligência artificial na elaboração de trabalhos acadêmicos. *In*: Divisão de Marketing. **Biblioteca Central UFPA**. Belém-PA, 12 jun. 2023. Disponível em: <https://bc.ufpa.br/como-utilizar-inteligencia-artificial-na-elaboracao-de-trabalhos-academicos/>. Acesso em: 29 ago. 2023.

TRANSPLANTE de medula óssea. *In*: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre. [São Francisco, CA: Fundação Wikimedia], 2023. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Transplante_de_medula_%C3%B3ssea. Acesso em: 29 ago. 2023.

E-mail

UFPA-Universidade Federal do Pará. **Informe semanal da ouvidoria**: como identificar a discriminação de gênero. Destinatários: docentes, discentes e técnicos da UFPA. Belém-PA, 28 ago. 2023. 1 mensagem eletrônica.

Podcast

FINITUDE: **Meu corpo para a ciência?** [Locução de]: Juliana Dantas e Renan Sukevicius. [S.l.]: Rádio guarda-chuva, 26 out. 2021. Podcast. Disponível em: https://open.spotify.com/intl-pt?flow_ctx=f868f7f9-4df8-43e5-aa1c-55d59e6d04ae%3A1693333244. Acesso em: 29 ago. 2023.

◆ Redes sociais

EXEMPLOS

Twitter

DIRETOR do SciELO, Abel Packer, apresenta hoje palestra na 4ª edição dos Simpósios Temáticos do Programa de Pós-Graduação em Química da UFMG. [São Paulo], 27 fev. 2015. Twitter: @redescielo. Disponível em:
<https://twitter.com/redescielo/status/571261986882899969>. Acesso em: 5 mar. 2015.

Instagram

UFPA-Universidade Federal do Pará. Ciência: UFPA recebe a visita da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação [...]. Belém-PA, 9 ago. 1 imagem. Instagram: @ufpa_oficial. Disponível em:
https://www.instagram.com/p/CvvMpovtuPt/?img_index=1. Acesso em: 29 ago. 2023.

Facebook

BIBLIOTECA CENTRAL UFPA. Conheça as coleções disponíveis na BC [...]. Belém-PA, 16 ago. Facebook: BC UFPA @bcufpa. Disponível em:
<https://www.facebook.com/photo?fbid=672190514938777&set=pcb.672190558272106>. Acesso em: 29 ago. 2023.

YouTube

CARVALHO, Merabe. Elaboração de artigos científicos. Belém-PA: Biblioteca Central UFPA, 2023. 1 vídeo (1h 22 min.). Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=WtadwpP238g>. Acesso em: 29 ago. 2023.

2.11.13 Casos especiais

◆ Sobrenomes que indicam grau de parentesco

Sobrinho, Filho, Neto, Júnior, deve-se colocar primeiro o sobrenome que antecede o grau de parentesco.

EXEMPLOS

LEAL NETO, Antonio Mariano. **Amazônia das lendas e contos**. Belém: M. Leal, 2007. 125 p.

DOURADO JÚNIOR, Octavio Cascaes. **Águas na Amazônia: gestão de recursos hídricos nos países da bacia Amazônica**. Curitiba: Juruá, 2014. 228 p.

◆ Nome do mesmo autor referenciado sucessivamente

EXEMPLOS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos. Rio de Janeiro, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15287**: informação e documentação: projeto de pesquisa. Rio de Janeiro, 2011.

◆ Fontes de mesmo autor e com mesmo ano de publicação

Deve-se acrescentar a letra do alfabeto junto ao ano de publicação.

EXEMPLOS

ALVES, J. R. M. A história da EAD no Brasil. *In*: LITTO, Frederic M.; FORMIGA, M. (org.). **Educação à distância: o estado da arte**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009a. p. 9-13.

ALVES, J. R. M. Um olhar pedagógico das interfaces do Moodle. *In*: ALVES, L.; BARROS, D.; OKADA, A. (org.). **Moodle estratégias pedagógicas e estudos de caso**. Salvador. 2009b. Disponível em: http://www.moodle.ufba.br/file.php/1/Moodle_1911_web.pdf. Acesso em: 10 mar. 2015.

◆ Fontes de mesmo autor e com ano de publicação diferente

Ordenar do mais recente ao mais antigo.

EXEMPLO

MORAN, J. M. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e telemáticas. *In*: MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. Campinas: Papyrus, 2013. p. 11-65.

MORAN, J. M. Modelos e avaliação do ensino superior a distância no Brasil. **Revista ETD** – Educação Temática Digital da Unicamp, v. 10, n. 2, 2009. Disponível em: <http://www.eca.usp.br/prof/moran/modelos1.htm>. Acesso em: 09 mar. 2015.

◆ Fontes sem local

Não sendo possível determinar o local, utiliza-se a expressão *sine loco*, abreviada, entre colchetes [S. l.].

OBS.: Na ausência do nome da cidade, pode ser indicado o estado ou o país, desde que conste no documento.

EXEMPLO

KRIEGER, Gustavo; NOVAES, Luís Antonio; FARIA, Tales. **Todos ossócios do presidente**. 3. ed. [S. l.]: Scritta, 1992. 195 p.

◆ Fontes sem editora

Quando a editora não puder ser identificada, deve-se indicar a expressão *sine nomine*, abreviada, entre colchetes [s. n.].

EXEMPLO

FRANCO, I. **Discursos**: de outubro de 1992 a agosto de 1993. Brasília, DF:[s. n.], 1993. 107 p.

◆ Fontes sem local e editora

Quando o local e o editor não puderem ser identificados na publicação, utilizam-se ambas as expressões, abreviadas entre colchetes [S. l.: s. n.].

EXEMPLO

GONÇALVES, F. B. **A história de Mirador**. [S. l.: s. n.], 1993.

◆ Fontes sem data

Se nenhuma data de publicação, distribuição, copirraite, impressão etc. puder ser determinada, registra-se uma data aproximada entre colchetes, conforme indicado:

- ❖ [1971 ou 1972] um ano ou outro
- ❖ [1969?] data provável
- ❖ [1973] data certa, não indicada no item
- ❖ [entre 1906 e 1912] use intervalos menores de 20 anos
- ❖ [ca. 1960] data aproximada
- ❖ [197-] década certa
- ❖ [197-?] década provável
- ❖ [18--] século certo
- ❖ [18--?] século provável

EXEMPLO

FLORENZANO, Everton. **Dicionário de idéias semelhantes**. Rio de Janeiro: Ediouro, [1993]. 383 p.

3 ESTRUTURA

Parte externa

- ❖ Capa (obrigatório);
- ❖ Lombada (opcional);

Elementos pré-textuais

- ❖ Folha de rosto (obrigatório);
- ❖ Errata (opcional);
- ❖ Folha de aprovação (obrigatório);
- ❖ Dedicatória (opcional);
- ❖ Agradecimentos (opcional);
- ❖ Epígrafe (opcional);
- ❖ Resumo em língua vernácula (obrigatório);
- ❖ Resumo em língua estrangeira (obrigatório);

- ❖ Lista de Ilustrações (opcional);
- ❖ Lista de tabelas (opcional);
- ❖ Lista de abreviatura e siglas (opcional);
- ❖ Lista de símbolos (opcional);
- ❖ Sumário (obrigatório).

Elementos textuais

- ❖ Introdução;
- ❖ Desenvolvimento (capítulos e subcapítulos)
- ❖ Conclusão.

Elementos pós-textuais

- ❖ Referências (obrigatório);
- ❖ Glossário (opcional);
- ❖ Apêndice (opcional);
- ❖ Anexo (opcional);
- ❖ Índice (opcional).

3.1 Capa

É a parte externa obrigatória com informações essenciais para identificação do trabalho com os seguintes dados:

- ❖ Nome dada instituição;
- ❖ Nome do curso;
- ❖ Nome do autor;
- ❖ Título;
- ❖ Subtítulo (se houver);
- ❖ Local (cidade);
- ❖ Ano de depósito (da entrega).

Modelo de capa

NOME DA INSTITUIÇÃO
NOME DO CURSO

NOME DO AUTOR

TÍTULO: subtítulo (se houver)

BELÉM-PA
2023

- Alinhamento centralizado;
- Todos os dados em caixa alta, com exceção do subtítulo;
- Título em negrito.

Exemplo de capa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA
FACULDADE DE ENGENHARIA DE MATERIAIS

GILBERTO SÉRGIO DA SILVA RAMOS JUNIOR

**OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AMIDO
TERMOPLÁSTICO:** um estudo da sua termodegradação após
exposição à radiação Ultra Violeta

ANANINDEUA
2023

Exemplo de capa Dissertação (Mestrado)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO PÚBLICA

MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: análise das licitações e contratos
administrativos realizados na SUDAM - 2015 a 2022

BELÉM-PA
2023

Exemplo de capa de Tese (Doutorado)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
NÚCLEO DE ALTOS ESTUDOS AMAZÔNICOS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TRÓPICO ÚMIDO
DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL

JULIANA AZEVEDO HAMOY

TURISMO E GOVERNANÇA: os agentes sociais e as relações
existentes na Floresta Nacional do Tapajós - Pará/Amazônia

BELÉM-PA
2023

3.2 Folha de rosto

É um elemento pré-textual obrigatório com informações essenciais à identificação do trabalho com os seguintes elementos:

- ❖ Nome do autor;
- ❖ Título;
- ❖ Subtítulo (se houver);
- ❖ Natureza: tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão e etc.) e objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido e outros); nome da instituição e área de concentração;
- ❖ Nome do orientador e, se houver coorientador com seus devidos títulos (especialista, mestre, doutor, etc.);
- ❖ Local (cidade);
- ❖ Ano de depósito (da entrega).

Modelo de folha de rosto

NOME DO AUTOR

TÍTULO: subtítulo (se houver)

- Fonte 10;
- Entre as linhas simples;
- Alinhamento justificado;
- Recuo 8 da margem esquerda.

Trabalho de Conclusão de Curso,
apresentado como requisito parcial
para obtenção de grau de Bacharel em
_____, pela Unidade Federal do
Pará.

Orientador(a):
Coorientador(a): (se houver)

BELÉM-PA
2023

Exemplo de folha de rosto de trabalho de conclusão de curso (TCC)

<p>DANIEL AVIZ GOMES</p> <p>ANÁLISE DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO COM BASE EM DADOS DE ENTRADA E UTILIZAÇÃO DO <i>SOFTWARE PVsyst</i>®</p> <p>Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Engenharia Elétrica, do Campus Universitário de Tucuruí, da Universidade Federal do Pará, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica.</p> <p>Orientador(a): Dra. Andrécia Pereira da Costa</p> <p>Coorientador(a): Ma. Juliete da Silva Souza</p> <p>TUCURUÍ 2023</p>
--

Exemplo de folha de rosto de dissertação (mestrado)

FABIANA OLIVEIRA GILLET

**REPRESENTAÇÕES DE MULHERES GORDAS EM QUADRINHOS DE AUTORIA
FEMININA DA/NA AMAZÔNIA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará (PPGCOM-UFPA), como parte dos requisitos necessários para obtenção do título de Mestre em Comunicação.

Linha de Pesquisa: Processos Comunicacionais e Miatização na Amazônia

Orientador: Prof. Dr. Luiz Cezar Silva dos Santos

BELÉM-PA

2023

Exemplo de folha de rosto de tese (doutorado)

JULIANA AZEVEDO HAMOY

TURISMO E GOVERNANÇA:

Os agentes sociais e as relações existentes na Floresta Nacional do Tapajós – Pará/Amazônia

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável no Trópico Úmido, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da Universidade Federal do Pará, como requisito para a obtenção do título de Doutora em Ciências: Desenvolvimento Socioambiental.

Área de Concentração: Desenvolvimento Socioambiental

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Mirleide Chaar Bahia

BELÉM-PA
2023

3.3 Ficha catalográfica

É um elemento obrigatório em trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações e monografias. Ela contém os dados que identificam e classificam a publicação, facilita sua localização e recuperação em bibliotecas e bases de dados. A ficha catalográfica deve ser elaborada pelo **FICAT** e impressa no verso da folha de rosto do trabalho.

Exemplo ficha catalográfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) de acordo com ISBD
Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Pará
Gerada automaticamente pelo módulo Ficat, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

L433f Leão, Gleycy Kellen Gomes.
Fake news nas redes sociais: A importância da educação
midiática / Gleycy Kellen Gomes Leão. — 2023.
29 f.

Orientador(a): Prof. Dr. Leonardo Zenha Cordeiro
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade
Federal do Pará, Campus Universitário de Altamira, Faculdade de
Educação, Altamira, 2023.

1. Fake News. 2. Redes sociais. 3. Educação formal. 4.
Educação digital. I. Título.

CDD 607.1

Disponível em: <https://bdm.ufpa.br:8443/handle/prefix/5780>

3.4 Errata

É uma lista de erros ocorridos no texto, já impresso, seguidos de suas correções. Deve ser inserida logo após a folha de rosto, constituída pela referência do trabalho e pelo texto da errata. Apresentada em papel avulso ou encartado, acrescida ao trabalho depois de impresso.

Modelo de errata

- Alinhamento justificado;
- Entre as linhas simples;
- Seguir as normas de referências.

ERRATA

- Caixa alta;
- Centralizado.

FERRIGNO, C. R. A. **Tratamento de neoplasias ósseas apendiculares com reimplantação de enxerto ósseo autólogo autoclavado associado ao plasma rico em plaquetas:** estudo crítico na cirurgia de preservação de membro em cães. 2011. 128 f. Tese (Livre-Docência) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

FOLHA	LINHA	ONDE SE LÊ	LEIA-SE
16	10	Auto-clavado	Autoclavado

3.5 Folha de aprovação

É um elemento obrigatório da tese, dissertação ou monografia, que contém os dados essenciais à aprovação do trabalho. Deve ser inserida após a folha de rosto e antes da dedicatória.

Elementos essenciais:

- ❖ Nome do autor;
- ❖ Título: subtítulo (se houver);
- ❖ Natureza (tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é submetido, área de concentração);
- ❖ Data de aprovação;
- ❖ Conceito;
- ❖ Nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertencem.

NOME ALUNO

TÍTULO: subtítulo (se houver)

Trabalho de Conclusão de Curso,
apresentado como requisito parcial para
obtenção de grau de Bacharel em
_____, pela Universidade Federal do
Pará.

Orientador:

Data de aprovação: ___/___/___

Conceito:

Banca Examinadora:

Nome com titulação
Instituição a que pertence

Nome com titulação
Instituição a que pertence

Nome com titulação
Instituição a que pertence

Exemplo de folha de aprovação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

DANIEL AVIZ GOMES

ANÁLISE DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO COM BASE EM DADOS DE ENTRADA E UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE PVsyst®

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Engenharia Elétrica, do Campus Universitário de Tucuruí, da Universidade Federal do Pará, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica.

Data da aprovação: 20/07/2023

Conceito: Excelente

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
 ANDRÉCIA PEREIRA DA COSTA
Data: 20/07/2023 12:48:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Orientador (a)
Dra. Andrécia Pereira da Costa – UFPA

Documento assinado digitalmente
 JULIETE DA SILVA SOUZA
Data: 20/07/2023 15:12:41-9300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Coorientador (a)
Me. Juliete da Silva Souza – UFCG

Documento assinado digitalmente
 WASHINGTON CÉSAR BRAGA DE SOUSA
Data: 02/08/2023 08:23:34-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Examinador(a) interno
Dr. Washington César Braga de Sousa – UFPA

Assinado de forma digital por LUIS OTAVIO DE SOUSA
FURTADO:01144313295
5 Assinado de forma digital por LUIS OTAVIO DE SOUSA
FURTADO:01144313295
Dados: 2023.07.24 15:21:51 -03'00'

Examinador(a) externo
Eng. Luís Otávio de Sousa Furtado – Pará Solar Engenharia

Exemplo de folha de aprovação de dissertação (mestrado)

<p style="text-align: center;">MARCOS RODRIGUES DE ALMEIDA</p> <p style="text-align: center;">TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: análise das licitações e contratos administrativos realizados na SUDAM - 2015 a 2022</p> <p style="text-align: right;">Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Gestão Pública, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da Universidade Federal do Pará, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Gestão Pública.</p> <p style="text-align: right;">Orientadora: Profª. Dra. Marina Yassuko Toma</p> <p>Data de aprovação: ___/___/___</p> <p>Conceito: _____</p> <p style="text-align: center;">Banca Examinadora</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Profª. Dra. MARINA YASSUKO TOMA - Orientadora PPGGP/NAEA/UFPA Presidente da Banca Examinadora</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Profª. Dra. ROSANA PEREIRA FERNANDES PPGGP/NAEA/UFPA Membro Interno</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Prof. Dr. HERIBERTO WAGNER AMANAJÁS PENA PPGTEC/CCNT/UEPA Membro Externo</p>

Exemplo de folha de aprovação de tese (doutorado)

DANIEL MONTENEGRO LAPOLA

**ENTRE AS TERRAS DO RIO BRANCO E A GUIANA
INGLESA: RELATOS DE VIAJANTES SOBRE POVOS
INDÍGENAS (1835-1899)**

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em História Social da Amazônia (PPHIST) da Universidade Federal do Pará, como requisito parcial para obtenção de Título de Doutor em História. Áreas de Concentração: Etnicidade e Processos Socioculturais.

Aprovada em 12 de Maio de 2023.

Conceito: Aprovado

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Nelson Rodrigues Sanjad
Presidente / PPHIST – UFPA

Prof. Dr. Karl Heinz Arenz
Membro Interno / PPHIST – UFPA

Prof.ª. Dra. Nádia Farage
Membro Externo / IFCH – UNICAMP

Prof.ª. Dra. Maria Luiza Fernandes
Membro Externo / PPGSOF – UFRR

Prof. Dr. Paulo José Brando Santilli
Membro Externo/ APF – UNESP

3.6 Dedicatória

Texto em que o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho.
Não utilizar o título “Dedicatória” no topo da página.

- Fonte 12;
- Entre linhas 1,5;
- Alinhamento justificado;
- Final da página com recuo 8 cm da margem esquerda.

Aos meus pais por todo incentivo e ajuda para que esse projeto se tornasse possível.

3.8 Epígrafe

Texto em que o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria, relacionada com a matéria tratada no corpo texto.

Não usar o título “Epígrafe” no topo da página.

- Conforme norma de citação (NBR 10520)
- Alinhamento justificado;
- Fonte 10;
- Entre linhas simples;
- Recuo 4 cm da margem esquerda.

O conhecimento é de duas espécies. Podemos conhecer nós mesmos um assunto ou saber onde podemos encontrar informações a respeito (Boswell, 1791, p. 258).

3.9 Resumo

O resumo é uma síntese dos pontos principais do trabalho acadêmico. O resumo apresenta as principais ideias do autor de forma clara, concisa e objetiva.

- Deve ressaltar sucintamente o conteúdo de um texto. A ordem e a extensão dos elementos dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original.
- Deve ser composto por uma sequência de frases concisas em parágrafo único, sem enumeração de tópicos.
- Em documento técnico ou científico, recomenda-se o resumo informativo. Convém usar o verbo na terceira pessoa.
- Quando não estiver contido no documento, deve ser precedido pela referência.
- A referência é opcional quando o resumo estiver contido no próprio documento e deve ficar logo após o título da seção (Resumo).
- As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão “Palavras-chave”, seguida de dois-pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos.

Quanto a sua extensão os resumos devem ter: de 150 a 500 palavras os de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros) e relatórios técnico- científicos.

3.9.2 Resumo na língua estrangeira

ABSTRACT

Text
text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text
textv text
text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text.

Keywords: word 1; word 2; word 3.

3.10 Lista de ilustrações

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, travessão, título e respectivo número da folha ou página.

Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração (desenhos, esquemas, figuras, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros).

LISTA DE ILUSTRAÇÃO	
Ilustração 1 – Legenda	15
Ilustração 2 – Legenda	16
Ilustração 3 – Legenda	23

3.11 Lista de tabelas

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da folha ou página.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Legenda	15
Tabela 2 – Legenda	16
Tabela 3 – Legenda	23

3.12 Lista de abreviaturas e siglas

Consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso.

Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo.

LISTA DE ABREVIATURAS

Fil.	Filosofia
Ed.	Edição
Coord.	Coordenador

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas técnicas
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

3.13 Lista de símbolos

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido significado.

LISTA DE SÍMBOLOS

d_{ab}	Distância euclidana
$O(n)$	Ordem de um algoritmo

3.14 Sumário

A palavra sumário deve ser centralizada e com o mesmo tipo de fonte utilizada para as seções primárias.

A subordinação dos itens do sumário seja destacada com a mesma apresentação tipográfica (fonte, negrito, caixa alta, caixa baixa, etc.) utilizada nas seções do documento. Em seguida linha pontilhada e paginação inicial de cada seção e subseção.

Alinhar a margem do título a partir do indicativo mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais.

Obs: Os elementos pré-textuais não podem constar no sumário. As seções dos elementos pós-textuais não são enumeradas.

The diagram shows a table of contents titled 'SUMÁRIO' with three callout boxes explaining formatting rules for different levels of sections:

- Seção primária:** Caixa alta; Negrito.
- Seção secundária:** Caixa baixa; Negrito.
- Seção terciária até a quinária:** Caixa baixa; Sem negrito.

SUMÁRIO	
1 INTRODUÇÃO.....	
2 ARQUIVOS DE SISTEMAS.....	11
3 TESTE DE PERFORMANCE E OCUPAÇÃO DE DISCO.....	15
3.1 Primeiro teste.....	20
3.1.1 Tempo de arquivo em disco.....	21
4 CONCLUSÃO.....	30
REFERÊNCIAS.....	32
APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS.....	40
ANEXO A – MANUAL DE PROGRAMA ..LINUX.....	41

3.15 Elementos textuais

O texto é composto de:

- uma parte introdutória: que apresenta os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração;
- o desenvolvimento: que detalha a pesquisa ou estudo realizado;
- e uma parte conclusiva.

Com as seguintes configurações:

- Fonte: Arial ou Times New Roman;
- Tamanho: 12;
- Entre linhas: 1,5;
- Alinhamento: justificado;
- Espaçamento entre seções: uma linha em branco (entre linhas 1,5) antes e depois do título da seção.

OBS: Seções primárias sempre iniciar em página ímpar (anverso), na parte superior da mancha gráfica, e ser separados do texto que os sucede por um espaço entre linhas de 1,5.

3.16 Referências

Ver **seção 2.11**.

3.17 Glossário

Relação em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições.

GLOSSÁRIO

Deslocamento: Peso da água deslocada por um navio flutuando em águas tranquilas.

Duplo Fundo: Robusto fundo interior no fundo da carena.

3.18 Apêndice

Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação.

Deve ser precedido pela palavra “APÊNDICE” e identificado por letras maiúsculas, em negrito e consecutivas (APÊNDICE A; APÊNDICE B; APÊNDICE C, etc.).

APÊNDICE A – Título do apêndice

- Identificado por letras maiúscula, em negrito e consecutivas;
- Centralizado.

Exemplo de apêndice

APÊNDICE G – ESTRUTURA DO INSTRUMENTO DE PERFIL DA(O) PARTICIPANTE

PERFIL DA(O) PARTICIPANTE

Cara(o) participante,

Solicitamos sua colaboração no preenchimento das questões a seguir, como forma de traçarmos um perfil dos(as) participantes que testaram o protótipo do produto educacional #boraprocurar, desenvolvido pela discente Francisca Moreira de Sousa Varanda, sob orientação das Profas. Dras. Marianne Kogut Eliasquevici e Suzana Cunha Lopes, no âmbito do Programa de Pós-Graduação Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior (PPGCIMES), do Núcleo de Inovação em Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão (NITAE²), da Universidade Federal do Pará.

Mais uma vez agradecemos pela sua colaboração!

1. Gênero*: Masculino Feminino Não binário Outro: _____

2. Sua idade? * ____ Anos

3. Curso na UFPA*: _____

4. Semestre que está cursando*: _____

5. Você frequentou a Educação Básica (Ensinos Fundamental e Médio)? *

Todo em instituição pública
 Todo em instituição particular com bolsa
 Todo em instituição particular sem bolsa
 Maior parte em instituição pública
 Maior parte em instituição particular com bolsa
 Maior parte em instituição particular sem bolsa

6. Na sua escola tinha biblioteca? Sim Não

Se sim, você costumava frequentar?

Sempre Às vezes Raramente Nunca

7. Você costuma frequentar bibliotecas públicas/particulares? *

Sempre Às vezes Raramente Nunca

Disponível em: <https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15187>

3.19 Anexo

Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração.

Devem ser identificados por letras maiúsculas, em negrito e consecutivas (ANEXO A; ANEXO B; ANEXO C, etc.).

ANEXO A – Título do anexo

- Identificado por letras maiúscula, em negrito e consecutivas;
- Centralizado

3.20 Índice

Lista de palavras ou frases, ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para as informações contidas no texto, conforme a ABNT NBR 6034.

ÍNDICE

Monografia

definição, 3.7

em meio eletrônico, 7.2

CD-ROM, 7.2.1

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027**: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6028**: informação e documentação: resumo, resenha e resenha: apresentação. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

FACULDADE INTEGRADAS DE OURINHOS. **Normatização de trabalhos acadêmicos**. Ourinhos, SP, [20--?].

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Normas de apresentação tabular**. 3.ed. Rio de Janeiro, 1993.

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DA AMAZÔNIA. **Normalização de trabalhos acadêmicos**: orientação dirigida aos alunos de graduação e pós-graduação. Belém, 2005.